
ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
Број 30

HISTORICAL ARCHIVES OF UŽICE

HISTORICAL HERITAGE

HISTORIOGRAPHY AND ARCHIVES RESEARCH REVIEW

30

Užice
2021

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ УЖИЦЕ

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА

Часопис за историографију и архивистику

30

Ужице,
2021

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
Часопис за историографију и архивистику
број 30

HISTORICAL HERITAGE
Historiography and Archives Research Review
30

Издавач / Publisher
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ УЖИЦЕ
HISTORICAL ARCHIVES OF UŽICE

За издавача / For the publisher
Жељко Марковић

Уредник / Editor
др Александар В. Савић

Секретар редакције / Editorial Secretary
Зорица Џаковић

Технички уредник / Technical editor:
Радомир Богдановић

Лектор / Reader
Снежана Цветковић

Превод на енглески / Translation into English
Даница Шостар

Редакција / Editorial Board
Др Мира Радојевић, др Милош Ковић, др Александар В. Савић,
Жељко Марковић, Снежана Ђенић, Милојко Кнежевић, Зорица Арнаутовић

Рецензенти / Reviewers
др Живота Марковић, др Александар В. Савић, Јелена Ристановић, Весна Прљевић

Штампање овог броја часописа омогућио је Град Ужице.
The printing of this issue of the Review was made possible by the City of Užice.

САДРЖАЈ / CONTENTS

ЧЛАНЦИ ARTICLES

1. Немања ТОМИЋ МСР, Цене пољопривредних производа у
Златиборском срезу средином XIX века 7
Nemanja TOMIĆ, MA, Prices of Agricultural Products in the
Zlatibor District in the Middle of the 19th Century 17
2. Др Владимир КРИВОШЕЈЕВ, Последице пандемије шпанске грознице
1918-1919 године у Ужичком округу. 19
Dr Vladimir KRIVOŠEJEV, Consequences of the Spanish Flu Pandemic
in the period 1918-1919 in Užice District. 42
3. Салих СЕЛИМОВИЋ, Школа у Штавлју од оснивања до Другог светског рата .43
Salih SELIMOVIĆ, School in Štavlje since its Establishment
to the Second World War. 50
4. Обрад ДОДИЋ, Ђуприја у Рogaчици у другој половини XIX века 51
Obrad DODIĆ, Bridge in Rogačica in the Second Half of the 19th Century 62
5. Јасминка ЛАЛОВИЋ ЂУРИЋ, др Александар В. САВИЋ,
Трновитим путем до официра 63
Jasminka LALOVIĆ DJURIĆ, Dr. Aleksandar V. SAVIĆ,
A Thorny Way from to Officer 201
6. Др Милош ТИМОТИЈЕВИЋ, Град и злочин: писање колаборационистичке
штампе о најтежим криминалним делима у градовима окупиране Србије
1941. године. 203
Dr Miloš TIMOTIJEVIĆ, City and Crime: Collaborative Press Writing on the Most
Common Criminal Offences in the Cities of Occupied Serbia in 1941 228
7. Светислав Љ. МАРКОВИЋ, Братислав Н. СТОЈИЉКОВИЋ, Неуспели образовни
експеримент: седмолетка у Ивањици 1948-1950. године 229
Svetislav Lj. MARKOVIĆ, Bratislav N. STOJILJKOVIĆ, Failed Educational
Experiment: Seven-year Elementary School in Ivanjica 1948 -1950 263

8. Весна ПРЉЕВИЋ, Душан ЖУГИЋ, Историјски архив Ужица у служби грађана 265
Vesna PRLJEVIĆ, Dušan ŽUGIĆ,
Historical Archives of Užice in the Service of Citizens 272

ПРИКАЗИ REVIEWS

9. Весна ЛУЧИЋ, Кратак осврт на 30 бројева *Историјске баштине* 273
10. Зоран ЈЕРЕМИЋ, Издања Историјског архива Ужице у 2020. години 285
11. Милош ТИМОТИЈЕВИЋ, Дејан Ђерић, *Сломљена крила Злајибора*, Ужице, Историјски архив, 2020 285
12. Зорица АРНАУТОВИЋ, Летопис Историјског архива за 2020. годину 289
13. Зоран ЈЕРЕМИЋ, Омаж Ђорђу Пилчевићу 295

ГРАД И ЗЛОЧИН: ПИСАЊЕ КОЛАБОРАЦИОНИСТИЧКЕ ШТАМПЕ О НАЈТЕЖИМ КРИМИНАЛИМ ДЕЛИМА У ГРАДОВИМА ОКУПИРАНЕ СРБИЈЕ 1941. ГОДИНЕ

Сажетак: Озбиљни физички обрачуни и убиства спадају у најтежа криминална дела која се у свим друштвима и епохама правно квалификују као злочини. Окупација Србије 1941. променила је оквире свакодневног живота, утичући и на смањење сукоба међу људима у градовима, у којима криминал ипак није нестато упркос увођењу полицијског часа и оштре репресије. Колаборационистичка штампа редовно је извештавала јавност о најтежим кривичним делима, истовремено настојећи да снажно утиче и на дисциплиновање друштва. Доминантни дискурс који је коришћен имао је и класну компоненту, а као једино решење за сузбијање криминала истицано је повећање ауторитета власти и радикализација казнене политике. Град је као оличење предратног „порока” био важна тема колаборационистичке пропаганде, а писање штампе о најтежим криминалним делима омогућава нам уочавање и анализу пожељних друштвених вредности, социјалне структуре и скривених унутрашњих сукоба у урбаним просторима окупираних Србије.

Кључне речи: нацистичка окупација Србије 1941, колаборационистичка штампа, пропаганда, дискурс, град, криминал, злочини, физички обрачуни, убиства, нестале особе, казнена политика

Градови су због своје структуре, урбане морфологије и многих других чинилаца увек имали проблем са ширењем криминала. Иако насилнички криминал има пуно типова и облика, највећу пажњу и осуду друштва увек изазивају физички и разбојнички напади, киднаповања, сексуално насиље и убиства, који се најчешће означавају појмом злочини. У таквим случајевима реакција јавности увек је снажна, и обједињује све друштвене слојеве и подгрупе.¹

1 Ana S. Paraušić, „Nasilnički kriminal kao bezbednosni problem u gradovima”, *Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja*, God. 38, br. 3 (2019), стр. 121.

По много чему 1941. година била је апокалиптична по српски народ. Међутим, основни оквири свакодневице нису се променили. Праксе и представе помоћу којих су људи из дана у дан уређивали свој однос према друштву, култури и догађајности остале су углавном исте. Град је и током окупације био место у коме су се на ограниченом простору одвијали најразличитији сусрети између људи, од уобичајених и навикнутих облика живота из предратног периода, до многих неочекиваних и драматичних преокрета, као и трагичних догађаја.²

Поред борбе да се обезбеди храна, огрев и да се једноставно преживи, разни облици преступничког понашања нису нестали. Исти закључак важи и за злочине и остала најтежа криминална дела, трајни пратилац свих епоха и друштава. Злочин, заправо, има своју логику одвијања, на коју највећи број друштвених околности углавном нема велики утицај.³

Истовремено, штампа је увек имала велики значај у стварању доживљаја најтежих криминалних дела у јавности, чак и у конструисању неумерене панике (страха због сталне угрожености), на темељу стварног деловања злочина и злочинаца.⁴ Иако је информисање у условима окупације имало бројна ограничења, колаборационистичка штампа није игнорисала постојање криминала. Ипак, за разлику од предратне, штампа у окупираној Србији током Другог светског рата није писала о свим најтежим облицима насилничког криминала у градовима. Услед цензуре постојала је селекција свих вести, али, и поред строге контроле, редовно су објављиване информације о физичким обрачунима, појединим разбојништвима, убиствима и несталим особама.

Потпуна реконструкција свих облика криминала и његове раширености у градовима окупиране Србије током 1941. није могућа, нити је то циљ овог рада. Поред тога, треба истаћи да званичне статистике никада не одсликавају реално стање на терену, јер постоји велика разлика између стварног броја преступника, криминалаца регистрованих у полицији и оних који су правоснажно осуђени. Највећи број кривичних дела никада се и не пријављује, и самим тим остаје изван званичних докумената. Полиција никада није у стању ни да званично забележи све пријаве које добије, а оне се затим само у ограниченом броју случајева и процесуирају.⁵ Део тих „случајева” забележен је у архивској грађи, а још мањи део информација може се наћи у штампи.

Ако се упореде сачувани полицијски извештаји и информације објављене у штампи само за један град и округ 1941. године (Јагодина и Моравски округ),

2 Наташа Милићевић, *Српско грађанство у окупираној Србији : 1941–1944. : докторска дисертација* (Београд : [Н. И. Милићевић], 2016), стр. 65–86, 277–314.

3 Đorđe Ignjatović, *Kriminologija* (Београд, Правни факултет Универзитета, Centar za izdavaštvo, 2019), стр. 135.

4 Đorđe Ignjatović, „Zločin”, u: *Sociološki rečnik*, pr. Aljoša Mimica, Marija Bogdanović (Београд, Zavod za udžbenike, 2007), стр. 668–670.

5 Đ. Ignjatović, *Kriminologija*, стр. 54–61.

може се видети велика разлика у броју вести које су преносиле новине и криминалних радњи које је забележила полицијска власт.⁶ Најтежа криминална дела ипак су регистрована, нарочито убиства, тако да је штампа објављивала најмање четвртину свих облика насилног криминала коју је забележила полиција. Информације са села штампа је мање објављивала, а вести из урбаних целина увек су биле потпуније и бројније. Поред тога увек треба имати на уму да је колаборационистичка штампа у окупираној Србији била под потпуном (и веома строгом) немачком контролом и цензуром, што је такође утицало на избор и број објављених вести.⁷

Истраживање је зато усмерено на анализу дискурса (регулисан систем исказа које повезује заједничко значење и вредности), а новинске вести могу се схватити као крајњи производ једног сложеног процеса, који почиње систематским разврставањем и одабиром догађаја и тема према друштвено конструисаном скупу категорија. Из тих разлога вестима се мора одредити идентитет (процес именовања, дефинисања, повезивања са другим догађајима с којима је публика упозната), а затим се морају ставити у друштвени контекст (смештање у оквир значења већ познатих публици). Процес идентификације и контекстуализације омогућава да одређена вест буде „значајна”. Неки догађај „има смисла” само ако му се може одредити место у оквиру постојећих друштвених и културних идентификација.⁸

Дискурс у којем је писала колаборационистичка штампа, унутрашња логика и прагматичка функција објављених текстова, може нам помоћи у откривању скривених начина репродукције односа моћи у окупираном друштву, које је наизглед било монолитно услед приоритетне потребе обезбеђења биолошког опстанка, а потом и манихејски подељено на „добро” и „зло”, како су то представљали завађени идеолошко–политички табори.

Изучавањем криминала као дела свакодневице градова у окупираној Србији 1941, откривају се, на први поглед, „неприметне” појаве специфичних девијантних микросветова у којима су егзистирали особени културни обрасци са властитим нормама и аутономном динамиком, који опоргавају функционалистичку слику друштва као концензуалног културног јединства.⁹

6 *Извештаји Команде Српске државне сигураности за Округ моравски 1941–1944*, пр. Добривоје Јовановић, Дејан Танић (Историјски архив: Јагодина, 2001), стр. 21–47; *Моравски округ у лисциу Ново време : 1941–1944*, пр. Добривоје Јовановић, Дејан Танић (Јагодина, Историјски архив, 2008), стр. 15–113.

7 Александар Стојановић, Маријана Мраовић, „Увод: информисање у тоталитарним друштвима, ратна пропаганда и Србија под немачком окупацијом у Другом светском рату“, у: *Колаборационистичка штампа у Србији*, Књ. 1, пр. Александар Стојановић (Београд, „Филип Вишњић”, 2015), стр. 17–88.

8 Kenet Tompson, *Moralna panika* (Beograd, Clio, 2003), стр. 71–72.

9 Ivana Spasić, *Sociologija svakodnevnog života* (Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004), стр. 18, 110.

Урбани простор и криминал

Градови по својој урбаној структури, симболима и понашању њихових становника увек представљају излог духовног и материјалног живота сваког друштва, при чему је урбани простор истовремено место просперитета, али и преступништва.¹⁰ Због многих друштвених предуслова (велика концентарција становништва, стални проток људи, проблеми становања, социјална неједнакост, привременост свих људских контаката и веза), градови могу да буду акцелератори многих криминалних дела, па и произвођачи нових облика преступништва, укључујући и злочине.¹¹ Међутим, ако се овај проблем посматра у дужем временском интервалу, уочава се да је град заправо имао улогу цивилизатора становништва, ублажавања насиља и промовисања идеје безбедности и мира путем разноврсних друштвених механизма надзирања и контроле.¹²

Амбијентални предуслови престапа и прекршаја увек су важни, међутим криминал у својој основи представља трајну особину свих људских заједница, и у суштини је условљен човековом природом.¹³ Ипак, у урбаним просторима криминал је видљивији него у руралним областима, као и многе друге појаве у друштву, а узроци насиља и насилничког понашања у градовима су бројни, условљени многим индивидуалним и групним социјалним факторима.¹⁴ У суштини, узроци, кретање и структура криминала свде се на људске особине као што су користољубље, мржња и уживање у насиљу.¹⁵

Криминал је био и битно обележје друштва Краљевине Југославије. Пред Други светски рат полиција се хвалила како је елиминисала најтеже облике криминала, као и да је број свих престапа бележио тенденцију опадања. Тако је 1939. у целој Југославији било 1.165 убистава, 237 убистава деце, 9.047 тешких телесних повреда, 1.134 „злонамерне паљевине”, 374 „кварења железничких

10 Cvetko Kostić, *Grad i vreme : osnovi sociologije grada* (Beograd, „Vuk Karadžić”, 1982), стр. 108; Georg Zimel, „Veliki gradovi i duhovni život”, u: *Sociologija grada*, prir. Sreten Vujović (Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1988), стр. 103–114.

11 Ljubinko Pušić, *Grad, društvo, prostor: sociologija grada* (Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1997), стр. 88, 247, 335–343.

12 Rober Mišambled, *Istorija nasilja : od kraja srednjeg veka do danas* (Novi Sad, Akademska knjiga, 2015), стр. 293–311.

13 Stenly Koen, „Kriminologija”, u: *Enciklopedija društvenih nauka, tom 1, (A–M)*, pr. Adam Kuper, Džesika Kuper (Beograd, Službeni glasnik, 2009), стр. 666–670; Viliјem Čemblis, „Zločin i delinkvencija”, u: *Enciklopedija društvenih nauka, tom 2, (N–Ž)*, pr. Adam Kuper, Džesika Kuper (Beograd, Službeni glasnik, 2009), стр. 1555–1557. Детаљније о криминалу и мотивацији за преступништво погледати у следећим публикацијама: Danka M. Radulović, *Psihologija kriminala : psihopatija i prestupništvo* (Beograd, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2006); Đorđe Ignjatović, *Teorije u kriminologiji* (Beograd, Pravni fakultet Univerziteta, 2009)

14 A. Paraušić, „Nasilnički kriminal kao bezbednosni problem u gradovima”, стр. 119–135.

15 Đorđe Ignjatović, „Kriminalitet”, u: *Sociološki rečnik*, pr. Aljoša Mimica, Marija Bogdanović (Beograd, Zavod za udžbenike, 2007), стр. 262–264.

мостова, шина и путева”, 423 случаја фалсификовања новца, 489 регистрованих силовања, 155 случајева „противприродног блуда”, 7.751 пријављена клевета, 2.860 увреда „у званичној дужности”, 54.457 крађа, 3.362 утаје, 308 разбојништава, 305 пријављених уцена, 416 откривених јатаковања, 2.728 превара и 1.068 откривених фалсификата.¹⁶

У Београду, као највећем граду у Југославији који је административно обухватао Земун и Панчево, криминал је према званичним статистикама такође опао током 1939. године. Званично је регистровано 27 убистава, 4 чедоморства, 4 разбојништва, 2 изнуде, 79 тешких и 111 лаких телесних повреда, 26 силовања, 472 покушаја и извршена самоубиства, 2.899 крађа и 194 преваре. Број убистава, нарочито злочиначких, био је у паду. Главни мотиви за убиства били су („као и обично”) љубомора, мржња и пијанство, и углавном су извршавана у афекту.¹⁷ Иако је полиција истицала своје успехе, за подручје Србије тешка разбојништва и хајдучија остаће веома раширена и трајна криминална појава, све до почетка Другог светског рата.¹⁸

Разбијање Југославије и окупације Србије 1941, увођење многих ограничења кретања становништва у градовима (пре свега полицијског часа), затим и успостављање многих строгих контролних механизма, као и отворено спровођење најтежих облика репресије, на много начина изменили су свакодневицу људи.¹⁹ Поред тога, рат је утицао и на измену броја и структуре градског становништва. Простор окупиране Србије (без Баната) имао је крајем 1941. укупно 4.190.497 становника, укључујући и избеглице. На селу је живело 3.043.672 (72,63%), а у граду 1.146.825 (27,37%) људи. Београд је био највећи град, и имао је око 300.000 становника, односно око 26% од свих житеља градова у окупираној Србији без Баната.²⁰ Урбанизација наслеђена из предратног периода била је још слаба, јер је 1921. простор централне Србије (ова територија се највећим делом поклапа са окупираном Србијом без Баната) имао 10,0%, а 1931. само 13,4% градског у односу на укупно становништво.²¹ Заправо, са

16 Аноним, „Кретање криминала у 1939. години. Број криминалних случајева у земљи опада из године у годину”, *Време*, 19. јануар 1940, стр. 10.

17 Аноним, „Кретање криминалитета у Београду”, *Време*, 25. јануар 1940, стр. 9.

18 Проблем хајдучије и разбојништава на простору централне Србије између два светска рата није привукао пажњу академске историографије, и обрађен је само у два публицистична дела: Војислав С. Марјановић, *Иван Бабејић – последњи торски цар Хомоља : хајдучија у Хомољу и Звижду, групо допуњено издање* (Кучево, Магнат ; Петровац, Књижара Првослав Животић, 2000); Šimon A. Đarmati, *Најдучка времена у Србији* (Панчево, Историјски архив, 2009)

19 Детаљније о проблему окупационе структуре погледати у публикацији: Muharem Kreso, *Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941–1944, (sa osvrtom na centralne okupacione komande i ustanove za Srbiju, Jugoslaviju i Balkan)* (Beograd, Istorijски архив Beograda, 1979)

20 Dragan Aleksić, „Površina i broj stanovnika na području Vojnogupravnog komandanta Srbije“, *Tokovi istorije*, 1–4 (1999), стр. 144–150; Драган Алексић, *Привреда Србије у Другом светском рату* (ИНИС, Београд, 2002), стр. 165–166.

21 Милош Тимотијевић, *Модернизација балканског града (1944–1989) : компаративна анализа развоја*

успостављањем окупације 1941. и великим приливом избеглица у српске градове и варошице, дошло је до наглог повећања становништва, што је условило многе проблеме.

Ужице је, на пример, према званичној статистици 1938. имало 7.485 становника, да би у лето 1941. због великог прилива избеглица град једном тренутку имао чак 14.364 житеља.²² Почетком 1942. у Ужичком округу било је преко 20.000 избеглица.²³ Услед многих забрана и ограничења, и прилива десетина хиљада избеглица, српски градови под окупацијом нацистичке Немачке доживели су велику трансформацију, посебно у пољу свакодневице. Окупација је била строга, да би због ширења устанка постала и екстремно репресивна. Средином августа 1941. у Ужицу је издата наредба да се на улазним вратима кућа и станова морају поставити „кућне листе”. Све особе са листе у тренутку започињања полицијског часа морале су бити код куће, уколико власти из „нарочитих разлога” нису одобриле њихов изостанак. Упућена је и претња за кршење наредбе: „Ко не буде присутан, и не буде у стању да оправда отсућност, сматраће се разбојником и његова ће се кућа спалити”.²⁴ Град је постао и место најтежих и највећих злочина окупатора, а вароши као што су Краљево и Крагујевац доживеле су масовна стрељања својих становника.²⁵

Поред сурове окупације, град је био и предмет снажне негативне пропаганде. Међуратна политичка и идеолошка десница у Србији, чији су представници постали окосница колаборационистичке управе 1941, била је велики противник модерне градске културе и начина живота.²⁶ Они су снажно пропагандно узидизали српско село као непроменљиви позитивни примордијални национални принцип, док су град критиковали као пример отуђености и многоструке изопачености.²⁷ Штампa под окупацијом није крила да „село мрзи град”, проналазећи и оправдање за такав став („с добрим разлогом”), јер су пре рата варошани економски исцрпљивали сељаке.²⁸ Милан Недић је у једном свом говору из 1941. за великог непријатеља српске нације, у контексту оружа-

Чачка и Блатојевирада у епохи социјализма (Чачак, Народни музеј, 2012), стр. 42.

22 М.С. „Ужице, град са 14.364 становника...и само 9 Јевреја”, *Ново време*, 18. јул 1941, стр. 4.

23 Слободан Д. Милошевић, „Ратне избеглице у Ужичком округу 1941–1945. (прилог изучавању)”, *Ужички зборник* 17 (1988), стр. 383.

24 Љ.М.С., „Сваки грађанин Ужица мора бити код своје куће после одређеног полицијског часа”, *Ново време*, 13. август 1941, стр. 4.

25 Преглед нацистичких злочина у окупираној Србији погледати у публикацији: Венцеслав Глишић, *Терор и злочини нацистичке Немачке у Србији : 1941–1944* (Београд, Рад, 1970)

26 Ненад Петровић, „Град – Европа – демократија : три јахача апокалипсе”, *Нова српска јолићичка мисао*, vol. XI, 1–4 (2004), стр. 47–55.

27 Милан Ристовић, „Изопачени град у идеологији српских колаборациониста”, *Нова српска јолићичка мисао*, vol. XI, 1–4 (2004), стр. 68–75.

28 М.Јевтић, „Село и град”, *Наша борба*, 5. октобар 1941, стр. 6.

ног устанка, означио „прљаву чаршију” и „покварену интелигенцију”.²⁹

Колаборационистичка пропаганда криминализовала је „прљаву чаршију”, приказујући је у облику разорне снаге окренуте богаћењу у служби странаца, нарочито Јевреја. Такав паразитски град уништавао је здраве органске снаге народа, попут заразне болести („губа”). Град је оптуживан за патолошку спрегу буржоазије и бољшевика, да живи без Бога и осврта на националне вредности. Чаршија је описивана као лакома, саможива и ђифтинска, без осећаја за национална прегнућа, потпуно лишена духа националне солидарности и самопрегорног жртвовања за опште добро. Оптужена је да у спрези са јеврејским о бољшевичким олошем јатакује неразумним устаницима, при чему је најважнији циљ било одржавање сопственог богатства. Била је то снажна критика либерално–капиталистичког друштва и демократског уређења, које је оптужено за подршку „јеврејско–бољшевичком устанку” у Србији 1941, својеврсном злочину против нације.³⁰

На тај начин конструисан је дискурс града као криминогене средине, подручја које по својим амбијентално–идеолошким основама само по себи представља природно „легло” греха, преступничког понашања и разноврсних злочина. Међутим, потпуна критика града и градског начина живота никада није апсолутизована, јер су колаборационисти упоредо истицали своју „просветитељску” улогу у друштву, поручујући да ће се чаршија променити и преобразити када на њено чело стану „родољуби” и „прави Срби”.³¹ Из тих разлога урбани простор, као оличење предратног „порока” и „греха”, није директно довођен у везу са постојањем криминала, осим у случају збирне критике Јевреја, комунизма и либерализма (модерности) у дискурсу „злочина” против нације.³²

Поред наведених разлога град (као „непријатељски” производ модерног друштва), није постао приоритетна тема колаборационистичке пропаганде 1941. јер у штампи није ни било довољно простора за континуирану критику те врсте. Из савим разумљивих разлога највише чланака посвећивано је војно–политичкој ситуацији у Европи и свету, успесима немачке војске на свим фронтима, борби против идеолошких и расних непријатеља, војном сламању устаника у окупираној Србији.³³

29 Р.Парежанин, „’Прљави део чаршије’ и ’покварена интелигенција’”, *Наша борба*, 26. децембар 1941, стр. 2.

30 Ђ.Слијепчевић, „Прљави део чаршије”, *Наша борба*, 19. октобар 1941, стр. 7.

31 Милосав Васиљевић, „Родољуби и ’прљави’ чаршија”, *Наша борба*, 16. новембар 1941, стр. 5.

32 Детаљна анализа овог проблема обрађена је у монографији: Дарко Гавриловић, *Миш и нејријателу : антисемитизам Димитрија Љошића* (Београд, Службени гласник, 2018)

33 Више о наведеним темама погледати у селдећим радовима: Milan Matić, „U službi okupatora : osnovne teme u kvislinškoj štampi u Srbiji 1941. godine”, *Istorija 20. veka* 1 (1996), str. 59–72; Dragomir Bondžić, „Propagandna slika ’nove Srbije’ u listu ’Novo vreme’ tokom leta 1941”, *Istorija 20. veka* 1 (2011), str. 103–114; Rade Ristanović, „Svakodnevnica prvih meseci okupacije 1941. u člancima beogradskih Opštinskih

Криминал у градовима није означаван као највећа опасност по друштво, али вести о најтежим кривичним делима ипак нису прећуткиване. Новине су пре свега штампане како би се ширила пропаганда окупатора и колаборациониста, а она је могла да буде успешна само ако се те исте новине и купују, што не био би случај ако би се игорисале многе вести из свакодневице, што би демотивисало људе да узимају дневне и недељне листове који су излазили током окупације. То је и разлог што су и вести о најтежим злочинима „морале” да се објављују како би штампа остала релевантан извор информација за становништво и комуникациони канал којим је окупациона власт могла да утиче на људе и њихово понашање. Новински чланци свакако нису регистровани све криминалне радње у градовима, као ни извршиоце и жртве, али су ипак забележили једну незаобилазну појаву која нам на посредан начин омогућава уочавање и анализу пожељних друштвених вредности, социјалну структуру и скривене унутрашње сукобе у урбаним просторима окупирани Србије.

Физички обрачуни

Услед ограничење кретања (полицијски час) и сталне репресије окупатора у јавном простору, многи облици криминала и преступништва потиснути су са улица, из кафана, као и других места окупљања, што је посебно важило за физичке обрачунае, јер су контакти између људи проређени и ограничени. Прерата болнице у Београду обично су током ноћи имале пуно посла због збрињавања повређених људи у међусобним обрачунима, али и у криминалним делима, што је окупација прекинула.³⁴

Поред тога, колаборационистичка власт правила је спискове „беспосличара” (међу којима је често било пуно ситних преступника) које је редовно хапсила, док је штампа објављивала њихова имена, чиме је насилним путем смањивала број потенцијалних извршитеља криминалних радњи. Репресивне окупационе мере јесу ограничиле, али ипак нису и сузбиле преступништво. Тако је, на пример, штампа указивала на непримерено понашање мање групе „ћошкареша” са Чубуре у Београду, који су на улици добацивали пролазницима и задиркивали девојке. Углавном су упућивали „неукусне примедбе” користећи „шатровачки речник”. Када би им досадило добацивање, обично би се преселили код једне послатичарнице у Улици цара Николе, где су певали шлагере и песме „чији садржај није за објављивање”. Штампа је подстицала

novina”, *Istorija 20. veka* (2014), str. 95–110; као и зборницима: *Колaborационистичка штампа у Србији*, Књ. 1, пр. Александар Стојановић (Београд, „Филип Вишњић”, 2015); *Колaborационистичка штампа у Србији*, Књ. 2, пр. Александар Стојановић (Београд, „Филип Вишњић”, 2017).

34 Ј. Об., „Хитна служба санитета: станица за спасавање ради опет нормално”, *Ново време*, 1. јун 1941, стр. 7.

власт да обрати пажњу на понашање ове „златне омладине”, чиме би учинили велику услугу Чубури.³⁵

Такви случајеви нису били само део претеране ревности „моралних активиста” у Београду уплашених због „деструкције друштва”, јер је слична појава регистрована и у унутрашњости Србије. Тако је, на пример, Градска стража у Чачку већ крајем априла и у току маја 1941. више пута пријављивала особе које су правиле разне испаде на улици, добацивали женама, гласно псовали, опирали се када су упозоравани да се пристојно понашају, или једноставно нису поштовали органе реда које након окупације и нису сматрали за „неку власт”.³⁶

Понекад су се дешавале и масовне туче. Тако је 4. августа 1941. на пијаци у Обреновцу дошло до физичког обрачуна између Рома. Конфликт су почеле две особе, али се сукоб брзо проширио, а уплашени људи почели су да се склањају, а затим панично беже направивши стампедо. Кривци су брзо ухапшени.³⁷ Физички обрачуни на пијаци нису били реткост, а првенство у куповини дефицитарне хране могао је да буде узрок насиља у коме би учествовале и жене, чак и добростојеће и елегантно обучене госпође.³⁸

Током 1941. није прекидано ни фудбалско првенство, а утакмице је пратило много људи. Била је то ретка прилика да се Србима дозволи масовно окупљање у условима окупације.³⁹ Као и на свим другим местима где се људи налазе у већем броју, и на спортским догађајима постојали су предуслови за сукобе. Тако је и на фудбалским утакмицама долазило до сукоба између играча, али и озбиљних физичких напада на судије.⁴⁰

На једној утакмици БСК и „Јединства”, пред сам крај меча, дошло је до опште туче играча и навијача који су улетели у терен.⁴¹ Крајем 1941. догодио се и тежак инцидент са публиком на утакмици фудбалских клубова „Митић” и „Слога”. Један навијач је из револвера ранио двојицу фудбалера. Утакмица је прекинута, а Немци су спречили озилнији обрачун.⁴²

35 З.М.С., „Одједи : младићи на Чубури”, *Ново време*, 6. август 1941, стр. 6.

36 Међуопштински историјски архив Чачак, Градско поглаварство Чачак (у даљем тексту само МИАЧ, ГП), К–57, бр. 588/41, бр. 728/41, бр. 1183/41; Милош Тимотијевић, „Чачак под окупацијом 1941–1944. Привреда и друштво”, *Зборник радова Народној музеја ХХХ* (2000), стр. 265.

37 В.Ј., „Цигани се потукли на пијаци у Обреновцу”, *Ново време*, 7. август 1941, стр. 5.

38 В.Р., „Битка јајима на умљанској пијаци”, *Ново време*, 26. новембар 1941, стр. 4.

39 Дејан Зец, „Оаза нормалности или тужна слика стварности? Фудбал у окупираној Србији (1941–1944)”, *Годишњак за друштвену историју* 3 (2011), стр. 49–70.

40 Аноним, „Аут судија спречава тучу”, *Ново време*, 6. август 1941, стр. 6; Аноним, „Првом тиму Синђелића забрањено играње три месеца”, *Ново време*, 25. октобар 1941, стр. 5; Аноним, „Још два фудбалера пред судом због напада на судију”, *Ново време*, 14. новембар 1941, стр. 5; Љ.В., „Утакмица зимског купа”, *Обнова*, 1. децембар 1941, стр. 8.

41 Аноним, „Недељни спортски догађаји”, *Обнова*, 15. децембар 1941, стр. 8.

42 Аноним, „Тешки инцидент на игралишту 'Јединства'”, *Обнова*, 22. децембар 1941, стр. 8.

Иако је окупација донела полицијски час, хапшење беспосличара, слања многих људи на принудни рад, затим и у логоре, стрељања талаца, понекад и јавна вешања претходно убијених особа, људи су и даље живели свој уобичајени живот и одлазили у кафане када су имали прилику за ту врсту забаве. Тако је на самом почетку окупације окупационим властима пријављен власник кафане „Белви” у Чачку, која је 23. априла 1941. радила и после 20 сати увече, што је било забрањено због полицијског часа, па се поред свега догодила и велика туча. У кафани су држане и „женске”, а власник је за све ове прекршаје и раније био опомињан.⁴³

Кафане су по традицији места за дружење, али и сукобе, који затим у одређеним приликама могу да прерасту у насиље које се заврши упућивањем повређених у болницу, о чему је извештавала и окупациона штампа.⁴⁴ Веселја по периферијским кафанама у Београду нису престала са доласком окупације, као ни кошкања, туче, а затим и убиства. Тако је 6. јуна 1941. радник Стјепан Вугец после изласка из кафане убио кочијашаша Хусу Селимовића, који се пре тога веселио са две „пријатељице”.⁴⁵ Крчмар Душан Милојевић убио је ножем госта Миодрага Петровића. Свађа је настала око коцке, прерасла је у тучу, а затим се десило и убиство. Милојевић је добио четири године робије.⁴⁶

Ипак, због многих ограничења и репресије окупатора, људи у градовима нису имали превише прилика да буду у међусобном контакту, а самим тим и да се сукобе. Комшијски живот на мањем простору пружао је много више могућности за свађе и туче, у које су се уплитале и жене. Тако је у Крушевцу Љубица Митић, супруга трговца Жике Митића, због комшијских зађевица секиром по глави ударила Милену Јаковљевић, жену кројача Стојана Јаковљевића. Милена је однета у болницу и била је у тешком стању.⁴⁷ Слични догађаји нису мимоишли ни београдска дворишта, а за обрачун су такође коришћене секире.⁴⁸

Сукоби између жена могли су да настану и због мушкараца. Тако је Нина Усијанов из Вршца сасула соду у лице својој супарници Новки Коџић, док је седела у ресторану „прве класе” у центру вароши. Киселина се разлила по лицу и левом оку нападнуте жене, која је страдала јер је преотела Илариона Устијанова, Нининог мужа. Полиција је потом ухапсила Нину Устијанов.⁴⁹

43 МИАЧ, ГП, К-57, бр. 6717/41.

44 Аноним, „Крвава туча у кафани 'Извор Шумадија'”, *Обнова*, 12. децембар 1941, стр. 7.

45 Д.А., „Злочин у Вишњичкој улици: убиство после туче у веселом друштву периферијске кафане”, *Ново време*, 13. јун 1941, стр. 5; Љ.С., „Из суда : једно убиство на Карабурми”, *Ново време*, 27. септембар 1941, стр. 5.

46 М.П., „Крчмар убио ножем госта бранежи се од подигнуте столице”, *Ново време*, 16. јун 1941, стр. 4.

47 М.Ј., „Српска шампања има 24.000.000 чокота винове лозе”, *Ново време*, 10. октобар 1941, стр. 4.

48 Аноним, „Због суседске свађе секиром по глави”, *Обнова*, 3. децембар 1941, стр. 8.

49 Л.Н.М., „Сасула камену соду супарници у лице”, *Ново време*, 31. јул 1941, стр. 5.

У Великој Кикинди Викторија Пожар оптужена је за тровање свог мужа Ђорђа у сарадњи са љубавником Јосифом Холингером, који је одбацивао оптужбу за планирање и извршење убиства. Признао је своју намеру да се ожени Викторијом после кривичног дела које је учинила, али није потврдио да је са њом пре тога био у љубавним односима. Заправо, није хтео да призна унапред планирано убиство.⁵⁰

Убиства

Иако је рат 1941. донео низ појединачних, групних и масовних убистава које су извршавале војно–полицијске снаге окупатора и колаборациониста, уз непрекдно понављање претњи да ће се такве мере неизоставно примењивати и будућности, у „обичном” животу нису нестали злочини. Штампана је писала о убиствима покренутим обичним користољубљем, уз објашњење како су почињаци кренули у злочин мислећи да се криминално дело никада неће открити.⁵¹ Обични лопови понекад су умели да теже повреде власника радње ако би их затекао у крађи, као што се десило у Јагодина почетком јула 1941, када је Михаило Милојевић чекићем у главу ударио трговца Армена Сукијасијана.⁵²

Убиства брачних партнера нису била честа, али су се ипак дешавала. Тако је у Београду незапослени келнер Јосип Шмит убио своју жену Розу. Приликом полицијског увиђаја демонстрирао је збуњеност и амнезију, а окупациона штампа је пожурила да му припише неурачунљивост.⁵³ Аријевско порекло убице имало је извесну тежину. Поједина убиства нису решена, као у случају двадесетчетворогодишње Љубице Милошевић, настојнице једне зграде у Улици Стева Сремца у Београду, која је убијена током дана. Тело је пронашао њен муж по повратку са посла. Љубица је преклана три пута, а тело је остало да лежи на поду у великој локви крви. Пошто је из стана нестало новац, сумњало се на пљачку.⁵⁴

Штампа је детаљно писала и о смрти руске генералице Полине Магеванове. Ова шездесетогодишњакиња нестала је 13. новембра 1941. када се увече по мраку (пре полицијског часа), враћала из Руског дома. Те вечери дувала је

50 М.С.П., „Нерасветљен злочин”, *Ново време*, 14. новембар 1941, стр. 4.

51 Д. Аћ., „Свирепо убиство на периферији: пекарски радник убио друга и опљачкао 13.000 динара”, *Ново време*, 1. јун 1941, стр. 7.

52 Б.Ш., „Разбојник у радњи напао јагодинског трговца”, *Ново време*, 24. јул 1941, стр. 5; *Моравски округ у лисћу Ново Време : 1941–1944*, пр. Добривоје Јовановић, Дејан Танић (Јагодина, Историјски архив, 2008), стр. 30.

53 Д.А., „Кухињским ножем убијена наставница клавира Роза–Пепа Шмит у свом стану”, *Ново време*, 27. август 1941, стр. 5.

54 Аноним, „Загонетно убиство настојнице зграде у Стевана Сремца улици”, *Ново време*, 22. новембар 1941, стр. 5; Аноним, „Криминална хроника”, *Обнова*, 21. новембар 1941, стр. 8.

јака кошава и било је веома хладно. Док је ходала улицом, неко ју је онесвестио, а њено потпуно наго и смрзнуто тело пронађено је код кафане „Мостар” на Губеревцу у Београду. Сумњало се на пљачку, јер су однете паре и одећа.⁵⁵ Социјални статус настрадале жене стварао је додатни страх, али штампа није ширила већу панику у јавности због овог, као и других убистава.

Нису нестали ни „злочини из страсти”. Средином августа 1941. у Јагоди ни је на улици убијена Олга Лазаревић стара 32 године. Била је удата за трговца Бранка Лазаревића, са којим је имала двоје деце (друго је тек породила). Њој је по дану у прометној улици пришао мушкарац обучен у сељачко одело, стар око 30 година, и пре испаливања хитаца узвикнуо: „Нећеш даље! Сада ћемо се обрачунати!” После убиства мирно је одшетао улицом и потом се изгубио у гужви.⁵⁶

Дешавало се и да изневерена жена нападне свог љубавника, као у случају двадесетогодишње Милице Павловић, која је из пиштоља тешко ранила у главу свог момка Крунослава Деспотовића.⁵⁷ Ипак, мушкарци су чешће убијали своје љубавнице, попут Благоја Ракоњца, старог 28 година родом из Сјенице, који је у Кикинди усмртио Рози Сивери. Са њом се претходно виђао у Београду, али Роза као удата жена није желела да настави везу, што Ракоњац није могао да поднесе.⁵⁸ У Пожаревцу је таљигах Пантелија Ацић, иначе Ром, ножем убио своју одбеглу невенчану супругу Бранку, као и Јованку Ивковић која је покушавала да је одбрани.⁵⁹

Средином августа 1941. штампа је извештавала о једном истински монструозном убиству. На Ади Хуји пронађено је обезглављено и грозно искасапљено тело мушкарца, упаковано у обичан дрвени војнички сандук. Леш је био само у гаћама, а руке и ноге „зналачки” су пререзане. Полиција је по жуљеви-тим рукама и табанима закључила да се ради о неком раднику, који је вероватно убијен из освете.⁶⁰

Половином октобра 1941. Благоје Стефановић, Ром по националности, одговарао је за убиство које је извршио у близини насеља Маринкова бара на тадашњој периферији Београда. Стефановић је брао шљиве без питања у воћњаку једног свог „кума”, а комшије Роми успротивили су се његовом поступку. Дошло је до вике, свађе, туче, да би на крају Стефановић ножем у срце

55 Д.А., „Нага и смрзнута жена нађена код ’Мостара’”, *Ново време*, 19. новембар 1941, стр. 5; Аноним, „Тајанствена смрт руске генералице Полине Малеванове”, *Обнова*, 18. новембар 1941, стр. 4.

56 Б.Ш., „Непознати злочинац убио на улици једну жену”, *Ново време*, 21. август 1941, стр. 4; *Моравски окруј у лисџу Ново Време : 1941–1944*, стр. 48–49.

57 В.Об., „Млада жена пуцала на свог драгана, а затим побегла са револвером”, *Ново време*, 26. новембар 1941, стр. 5.

58 М.С.П., „Десет година робије због убиства”, *Ново време*, 26. децембар 1941, стр. 4.

59 Аноним, „Злочин једног Циганина у Пожаревцу”, *Обнова*, 9. децембар 1941, стр. 7.

60 П.П., „Један тајанствен злочин”, *Обнова*, 16. август 1941, стр. 7.

убо Јована Јовановића, који је умро од задобијене ране.⁶¹ Штампа је детаљно описивала догађај, али у овом случају није напалаROME као узрочнике насилничког криминала, који су често су оптуживани да су истакнути припадници партизанских јединица.⁶²

Средином децембра 1941. штампа је писала о два мртва људска тела која су пронађена на обалама Саве и Дунава. Један наг мушки леш пронађен је на десној обали Саве, на месту званом Бродара. Тело је било у распадању, јер је дуже време било у води. Процењивало се да је убијени мушкарац био стар 29 година, и да је припадао радничком сталежу, али није могао да се идентификује.⁶³ Нешто раније пронађен је и леш мушкараца на десној обали Дунава. По изгледу то је био неки радник, код кога је пронађена легитимација о вакцинасању против трбушног тифуса на име Марка Баровца.⁶⁴

Иако монструозне, овакве вести нису добиле велики простор у колаборационистичкој штампи. Претерани интерес јавности за лешеве које плутају Савом и Дунавом у време спровођења масовног геноцида над Србима у НДХ, као и убиствима хиљада Срба у самој Србији током немачких казнених експедиција, није било у интересу окупатора.

Када је била у питању „обична” смрт, штампа је имала више слободе. Тако је бабица Видосава Миланковић из Београда оптужена за смрт Милеве Миловановић, којој је помагала после побачаја. Милева је сама узела „црвени кинин”, побацила плод, а бабица је позвана за помоћ јер је дошло до тровања. Милеву су одвели у болницу где је преминула, а суд је ипак ослободио бабицу која је пре рата већ осуђивана због нелегалних побачаја.⁶⁵ Штампа није инсистирала на „телесном греху” преминуле, нити је сатанизовала бабицу, већ је јавно обелоданила сексуалну културу радничке класе, јер је жена трудноћу „закачила” са мужем, коме није смела ни да се повери када је покушала да побаци плод.

Поједине жене нису прибегавале легалном или нелегалном абортусу, али су настојале да се после порођаја одмах отарасе детета. Почетком децембра 1941. радници на дрвари поред обале Дунава у Београду пронашли су мушко новорођенче. Полиција је покренула истрагу покушавајући да утврди да ли је бебу оставила жена коју су људи из тог краја звали „Тиосава”, и за коју се знало да је родом из Сјенице. Штампа је непознату жену назвала именом „свирепа мајка”.⁶⁶

61 Љ.С., „Циганска свађа која се крваво завршила”, *Ново време*, 14. октобар 1941, стр. 5.

62 О.Р., „Црвене заставе носе Цигани”, *Наша борба*, 26. октобар 1941, стр. 7.

63 Аноним, „Леш на обали Саве”, *Обнова*, 19. децембар 1941, стр. 9.

64 Аноним, „Леш на десној обали Дунава”, *Обнова*, 13. децембар 1941, стр. 7.

65 Љ.С., „Случај бабице Видосаве Миланковић”, *Ново време*, 18. децембар 1941, стр. 5.

66 Аноним, „Нађено мушко новорођенче”, *Обнова*, 12. децембар 1941, стр. 9.

Нестале особе

Рат, разбијање земље, прекид комуникација, почетак окупације и геноцида над српским народом разорио је многе породице. Штампa је објављивала огласе са фотографијама особа за које се после Априлског рата није знало где се налазе. Међу несталима била су и деца, а такве појаве бележене су и по успостављању окупационог режима. Штампa је већ у мају 1941. забележила како је између Младеновца и села Међулужја пронађена једна двогодишња девојчица. Била је неговано и добро одевено дете, имала је плаве очи и смеђу косу са локнама.⁶⁷

Током Априлског рата нестало је пуно и одраслих особа, а геноцид и прогон Срба са простора новоуспостављене НДХ–а условио је раздвајање многих породица. Информација о најближим људима из фамилије биле су важне, па је тако у „Новом времену” 14. јун 1941. објављен оглас да се нуди 25.000 динара награде за податке о Зори (Зорки) Горупић, и њеном мужу Алекси Горупићу, шоферу родом из Чапљине.⁶⁸ Биле су то велике паре. Немачка окупациона управа је већ почетком јуна 1941. донела Уредбу по којој је један „наполеон”, златник вредан 10 франака (тежина 3,23 грама), по званичном курсу вредео 180 динара. Крајем 1941. званична цена једног „наполеона” била је 320, а на „црном тржишту” добијало се 1.400 динара.⁶⁹

Ипак, огласи о несталој деци били су много чешћи, награда је ретко нуђена, што је додатно разоткривало трагедију многих породица. Тако је Иван Ивезић из Космајске улице у Београду преко огласа тражио свога дванаестогодишњег сина Ђуру, који је нестао 12. маја 1941. године.⁷⁰ Крајем јуна 1941. Мирка Калчић из Делиблата у Банату тражила је да јој било ко нешто јави о њеном сину Мирку, ученику другог разреда гимназије (тринаестогодишњак) који је после 5. јун 1941. нестао у Смедереву.⁷¹ Чедомир Костић, марвени трговац из Сараораца, тражио је информацију о свом сину Чедомиру, који је такође нестао после 5. јуна 1941. кад се нашао у Смедереву у којем је експлодирало складиште муниције.⁷²

Почетком јуна 1941. тражена је дванаестогодишња девојчица Зорка Ђ. Мисирлић. Породица је наводно знала да је у Земуну и јавно је тражила њену тачну адресу, претећи законским средствима онима који је задржавају. Десетогодишњи син Каје Савић нестао је после уласка у воз који је кренуо из Новог

67 Аноним, „Нађена девојчица од две године”, *Ново време*, 18. мај 1941, стр. 5.

68 Аноним, „25.000 награде исплатићу”, *Ново време*, 14. јун 1941, стр. 8.

69 Милош Тимотијевић, *Златно чешњика и ћаршизана : деконструкција једној миши : финансије и ошпор окујаштору у Србији и Југославији 1941–1945* (Београд, Службени гласник, 2018), стр. 89, 180.

70 [Огласи–нестали], *Ново време*, 20. мај 1941, стр. 8.

71 [Огласи–нестали], *Ново време*, 24. јун 1941, стр. 9.

72 [Огласи–нестали], *Ново време*, 24. јул 1941, стр. 9.

Сада за Београд.⁷³ Ученик Јовица Добросављевић, стар седам година, такође је нестао почетком јуна 1941. после одласка од куће.⁷⁴ Средином истог месеца нестао је и дванаестогодишњак Душан Јаковљевић, који је са дедом Најданом возом путовао из Смедерева за Београд.⁷⁵

Одрасла девојка Теодорка Михаиловић из Београда, нестала је 1. јула 1941. године.⁷⁶ Почетком августа 1941. тражена је Јелена Зорић, одрасла девојка која је „отишла незнано куда”.⁷⁷ Шегрт Дарко Матић, који је радио код Мише Голдштајна, нестао је у јутро 21. јула 1941. године. Његов отац, са станом у Улици Мехмеда Соколовића бр. 36, покушавао је да сазна где му се налази син.⁷⁸

Четрнаестогодишњи дечак Властимир Николић, нестао је 21. августа 1941. године. Његов отац Урош молио је за било коју информацију коју је требало доставити на адресу у Улицу Милоша Великог у Београду. Неколико дана касније, 27. августа 1941, Иванки Грбовац из Земуна одбегла је малолетна ћерка. Није се појавила ни почетком септембра.⁷⁹ Бравар Војислав Томић, одрастао човек, нестао је 28. августа 1941. године. Његов брат Раде Томић из улице Јове Илића бр. 26, тражио је информације које је требало доставити у радионицу вага.⁸⁰

Почетком септембра 1941. приликом путовања из Београда за Шабац нестао је дечак избеглица Никола Зјалић, стар тринаест година, чији су родитељи били у Јагодини.⁸¹ У исто време тражен је и једанаестогодишњи Миодраг Божић, који је нестао 11. септембра 1941. године.⁸² Крајем септембра 1941. нестао је и петнаестогодишњи Димитрије М. Поповић.⁸³ Петнаестогодишњи Мирољиб Перић, син надзорника Градског поглаварства Видоја Перића из Београда (Прешевска 29), нестао је 30. септембра 1941. године.⁸⁴

Београдска пензионерка Милица Васић, стара 55 година (удовица потпуковника Чедомира Васића), нестала је 16. октобра 1941. када је из своје куће у Француској бр. 49 пошла да рекламира један рачун у Дирекцији трамваја

73 [Огласи–нестали], *Ново време*, 5. јун 1941, стр. 8.

74 [Огласи–нестали], *Ново време*, 7. јун 1941, стр. 7.

75 [Огласи–нестали], *Ново време*, 15. јун 1941, стр. 8.

76 [Огласи–нестали], *Ново време*, 21. август 1941, стр. 9.

77 Аноним, „Тражи се : Јелена Зорић”, *Ново време*, 7. август 1941, стр. 9.

78 [Огласи–нестали], *Ново време*, 1. август 1941, стр. 8.

79 [Огласи–нестали], *Понедељак*, 1. септембар 1941, стр. 6.

80 [Огласи–нестали], *Ново време*, 5. септембар 1941, стр. 7.

81 Аноним, „Нестао дечак–избеглица”, *Ново време*, 9. септембар 1941, стр. 5.

82 „Тражи се Миодраг Божић”, *Ново време*, 12. септембар 1941, стр. 7.

83 [Огласи–нестали], *Ново време*, 20. септембар 1941, стр. 5.

84 [Огласи–нестали], *Ново време*, 5. октобар 1941, стр. 10.

и осветљења, где се није појавила, нити се вратила кући.⁸⁵ Социјални статус нестале жене, као и средишња урбана зона града где је живела, додатно су драматизовали ову вест илустровану фотографијом Милице Васић.

Двојица дечака, Никола Станишић и његов друг Душан Срећковић, нису се вратили кући крајем октобра 1941. после одласка на Звездару да секу дрва. Полиција је окривљавала родитеље што су „напустили” децу, и о њима не воде много рачуна, јер је пријављивано много нестанака.⁸⁶ Био је то једини чланак који је изван простора „Огласа” говорио о несталој деци у Београду, што се више није поновило.

Почетком новембра 1941. нестао је шестогодишњи дечак Лаза Табано-вић из Мокрог Луга код Београда.⁸⁷ Четрнаестогодишњи дечак Бошко Димитријевић нестао је 28. новембра 1941. у 15 сати. Мајка Јелисавета Димитријевић живела је у Улици Геришићевој број 1, у Београду.⁸⁸ Једанаестогодишњи Милутин Радичевић својевољно је још 25. маја 1941. напустио Дечји дом „Карађорђе” у Рачи Крагујевачкој. Почетком децембра мајка Миола Радичевић, која је живела у Косовској улици број 5 у Београду, покушавала је путем новинског огласа да дође до информације где јој је нестало дете.⁸⁹ Почетком децембра 1941. испред зграде у Улици Џорџа Вашингтона број 16 у Београду нестао је мали дечак Александар Бања. Мајка Стојанка је молила за помоћ.⁹⁰ Средином децембра 1941. Симона Илић, избеглица из Метохије (село Падалиште, Општина Бањска), која је тренутно живела у Прокупљу, тражила је своју децу, кћи Станку и сина Вукоја Илића.⁹¹

Иако је број нестале деце био велики, штампа није коментарисала огласе које је објављивала. Узнемирујуће информације у време општег страдања људи очекивано нису могле да буду приоритетне вести у колаборационистичкој штампи. Међутим, јавност је била свесна ужасавајуће појаве, и покушавала је на свој начин да пронађе одговор на питање које је мучило све породице. Пошто су и у наредним годинама окупације деца често нестајала, проширила се гласина о њиховом отимању и клању како би се направиле кобасице.⁹²

85 Б.С., „Тајанствени нестанак пензионерке г-ђе Милице Васић”, *Ново време*, 19. октобар 1941, стр. 5.

86 Аноним, „Нестала два дечака који су секли дрва код Звездаре”, *Ново време*, 30. октобар 1941, 5.

87 Аноним, „Нестао дечак”, *Ново време*, 6. новембар 1941, стр. 6.

88 Аноним, „Бошко Димитријевић”, *Ново време*, 2. децембар 1941, стр. 8.

89 Аноним, „Тражи се Милутин Радичевић”, *Ново време*, 7. децембар 1941, стр. 12.

90 Аноним, „Нестао дечак”, *Ново време*, 12. децембар 1941, стр. 5.

91 Аноним, „Избеглица тражи своју децу”, *Обнова*, 12. децембар 1941, стр. 9.

92 Наташа Милићевић, Душан Никодијевић, „Свакодневни живот у окупираним Београду 1941–1944.”, *Свакодневни животи под окупацијом 1941–1944. : искуство једној Београђанина*, пр. Наташа Милићевић (Београд, Институт за новију историју Србије, 2011), стр. 55.

Казне

Домаћа колаборационистичка власт имала је многа ограничења у свом деловању. Велики проблем било је урушавање ауторитета власти и пуштање робијаша током Априлског рата, што је охрабрило многе преступнике на криминалне радње. На самом почетку окупације главна брига било је кажњавање „шпекуланата” и „беспосличара” чија су имена, осуде на затвор и принудни рад, свакодневно објављивани у штампи.⁹³

Социјална компонента у пропаганди упереној против престоничких буржуја, чији је стил живота криминализован путем појма „беспослчар”, била је веома изражена. Идеолози колаборационистичке владе објављивали су новинске чланке у којима су осуђивали добро ухрањен „београдски свет” који седи по кафанама, потпуно равнодушан према судбини српског народа. Призивали су рације и одвођење таквих људи у радне бригаде.⁹⁴

Систем строгих и брзих казни био је један од начина за сузбијање „обичног” криминала. Већ средином маја 1941. штампа је објавила вест о осудама на смрт због пљачке.⁹⁵ Редовно су праћена суђења лоповима који су крали током Априлског рата, међу којима су биле и жене, као и људи из разних крајева Краљевине Југославије.⁹⁶ Суђено је и војницима који су ухваћени после крађа новца из каса својих јединица.⁹⁷ Истицана су и суђења за убиства која су извршена непосредно пред рат, као у случају месара Светомира Милосављевића из Јагодине, који је после свађе око аренде убио Милана Ђорђевића, сакупљача аренде.⁹⁸

Крајем маја 1941. почела су и прва суђења лоповима и џепарошима ухваћеним у првим данима окупације. Казна је била затвор и принудни рад.⁹⁹ Појединачна хватања нису била довољно ефикасна, па је полиција често спроводила рације и хапсила све регистроване лопове и коцкаре.¹⁰⁰

93 Аноним, „Управа града Београда казнила је извршан број особа због спекулације и због беспосличења”, *Ново време*, 19. мај 1941, стр. 6.

94 Аноним, „Нека је само мени добро!...”, *Наша борба*, 7. септембар 1941, стр. 6.

95 Аноним, „Осуђен на смрт због пљачке”, *Ново време*, 21. мај 1941, стр. 2.

96 Аноним, „Ухваћени пљачкаши биће примерено кажњени”, *Ново време*, 14. јун 1941, стр. 4; Аноним, „Ухапшени лопови који су крали између 6 и 12 априла”, 24. јун 1941, стр. 6; К.С., „Осуђена на строги затвор због пљачке после 6 априла”, *Ново време*, 20. јул 1941, стр. 5; К.С., „Још једна девојка одговарала је за крађу извршену 6 априла”, *Ново време*, 2. септембар 1941, стр. 6.

97 Р.М.С., „Оптужен да је учи рата обио пуковску касу и однео 2.000.000 динара”, *Ново време*, 29. август 1941, стр. 4.

98 Р.Г., „Осуђен на 12 година робије због убиства”, *Ново време*, 19. јун 1941, стр. 4.

99 Аноним, „Међу кажњенима затвором и принудним радом велики број је крадљиваца и џепароша”, *Ново време*, 23. мај 1941, стр. 5.

100 Б.П., „Нишка полиција похапсила велики број лопова и коцкара”, *Ново време*, 25. јул 1941, стр. 4; Милена Жикић, Бобан Јанковић, *Ниш у листу „Ново време” 1941–1944.* (Ниш, Историјски архив, Филозофски факултет, 2014), стр. 78–79.

За сузбијање криминала и тешких разбојништава брзо кажњавање починилаца увек је добра превентивна мера, како би се смањили или избегли слични прекршаји у будућности. То је и био разлог што је колаборационистичка штампа почетком јула 1941. истакла вест како је у Младеновцу стрељан разбојник који је у селу Ковачевци напао Животу Ристића. Наглашено је како ће његово тело бити обешено на житном пијацу, док се за другим нападачем још трагало. За штампу је нарочито било важна чињеница да су Немци изrekli пресуду, чиме се указивало на њихову правдољубивост и ефикасност, и да је разбојник пред стрељање исповедан и причешћен.¹⁰¹

Почетком августа 1941. штампа је ширила утисак о ефикасности полиције, уверавајући јавност како ће лопови сигурно доћи пред судије. Њихова одмерена праведност на суђењима уобличавана је кроз наратив величања патријархалне строгеће, а суђења су приказивана и као својеврсна позорница на којој долази до покајања крадљиваца који се суочавају са својим прекршајима и спознајом почињеног греха према друштву у коме живе.¹⁰²

Крајем лета 1941. штампа је истицала како су затвори „већ пуни пљачкаша и разних пробисвета”, и да ће се суђења због ефикасности (заправо потребе неодложног сузбијања криминала) изводити „на лицу места”. Полиција се хвалила да је од краја априла 1941. било само једно убиство у Београду, и да нема више „предратних сензација”. Међутим, пошто су лопови и даље пљачкали, полиција је најављивала да ће на крадљивце пуцати без претходног упозорења. Грађанство се позивало на сарадњу.¹⁰³

Тако су малолетни крадљивци Стеван Вујић и Влада Бенко приказивани као „срећници”, јер су упркос хватању у лоповлуку 27. септембра 1941. избегли да буду предати Преком суду код кога је једина казна била смрт. Захваљујући својим годинама добили су временску казну.¹⁰⁴

Без обзира на гнусност криминалног дела, судови су ипак имали обзира према узрасту починиоца. Тако је малолетни Чедомир Цветковић из Лесковца због крађе и убиства Милоша Цолића добио десет година затвора. Жртву је најпре ударио мотком по глави, а затим јој пререзао гркљан, и потом из новчаника узео 2.500 динара.¹⁰⁵

Тешка разбојништва у градовима нису била у порасту, али остале врсте криминала јесу. Биле су то углавном крађе „старих познаника” полиције. Како би се повећала ефикасност, полиција је делила награде својим људима који су

101 М.М., „Брза и примерена казна”, *Ново време*, 9. јул 1941, стр. 4.

102 К.С., „Крадљивац–аматер који плаче пред судијама”, *Ново време*, 2. август 1941, стр. 5.

103 П.П., „Отпочела је права хајка на београдске обијаче, депароше, купце и препродавце крадених ствари”, *Обнова*, 15. август 1941, стр. 6.

104 Н.Р., „У затвор уместо на вешала”, *Обнова*, 17. децембар 1941, стр. 7.

105 Аноним, „За извршену крађу, малолетни Чедомир Цветковић осуђен на десет година робије”, *Обнова*, 17. децембар 1941, стр. 9.

испољили велику ревност на служби.¹⁰⁶ Многи лопови и преступници послати су на суд, али упркос присуству стражара притвореници су понекад бежали пред сам улазак у зграду Суда.¹⁰⁷

Почетком новембра 1941. генерал Милан Недић је као председник колаборационистичке владе издао наредбу да ће се за дела разбојништва, крађе и намерног оштећења туђе имовине примењивати смртна казна.¹⁰⁸ Тешка кажњавања углавном су погодила устаничка подручја у Србији, нарочито припаднике партизанског покрета, док се прави криминал није сузбио. Почетком децембра 1941. полиција је у Београду и даље спроводила „хајке” на обијаче и коцкаре. Јавно су се хвалили хватањем лопова који краду мануфактурне радње, потом и обијача станова и крадљиваца накита, истичући да су у питању организоване банде („најеминентнији представници београдског олоша”).¹⁰⁹

Идеолози Недићеве владе инсистирали су на телесним казнама као једином начину сузбијања дивљања „животиње” у човеку, особине коју су за своје револуционарне интересе највише користили комунисти: „Да не би мртвих глава било много, мора бити доста набијених турова. И у томе се успева и успеће се”. Посебно су осуђивали приговоре да телесна казна није била предвиђена законом.¹¹⁰

Средином новембра 1941. нарочито је хваљен Страхинја Јањић, који је на тргу у Крагујевцу за најмањи прекршај јавно батинао сваку „шушу”, с напоменом да такав човек треба и Београду.¹¹¹ Штампана је уздизала Јањића као преког, енергичног и национално исправног човека, племетитог срца и широке руке у помагању невољнима. Борба против лењих чиновника, крађе државних финансија, корупције и зеленашења били су његови највећи успеси, а праведност чина јавног батинања криваца (које је хватао уз помоћ пријава „добронамерних” грађана) гарантовала је рука добровољца (љотићевца) наредника Василија Јатића, бившег калуђера, који је веровао да је „батина из раја изашла”. Селјаци су Јањића доживљавали као Бога, а он је драконским мерама решио да Крагујевац избави из „хаотичног стања” које владало у претходне 23 године (од стварања Југославије).¹¹²

Окупациона колаборационистичка влада донела је у децембру 1941. званичну Уредбу о телесном кажњавању (5 до 25 батина). Јавно су кажњавани

106 Аноним, „Награде правника града за сузбијање криминалитета”, *Обнова*, 8. октобар 1941, стр. 4.

107 Аноним, „Из суда : прекинуто суђење јер је оптужени побегао испред стражара из судске зграде”, *Ново време*, 2. септембар 1941, стр. 6.

108 Аноним, „Злочина дела крађе, разбојништва и намерног оштећења туђе имовине казниће се смрћу”, *Обнова*, 11. новембар 1941, стр. 8.

109 Аноним, „Рација на становнике београдског подземља”, *Обнова*, 9. децембар 1941, стр. 9.

110 Аноним, „Закони и батине”, *Наша борба*, 21. децембар 1941, стр. 3.

111 Д.В., „Како је данас у Крагујевцу”, *Наша борба*, 16. новембар 1941, стр. 7.

112 Д.В., „Крагујевац”, *Наша борба*, 16. новембар 1941, стр. 6–7; Ј.Об., „Реформе и енергичне мере председника Крагујевачке општине г. Страхинје Јањића”, *Наша борба*, 28. новембар 1941, стр. 4.

шпекуланти, беспосличари, коцкари, скитнице, пијанице и преносиоци лажних вести. Казна је примењивана на сва лица између 16 и 65 година, осим ако нису болесна и слаба. Казну нису трпеле ни трудне жене.¹¹³ Беспосличари, коцкари, ситни лопови и преваранти углавном су затварани на мање временске казне, и често су терани на јавне радове, што је штампа нарочито хвалила као примерену казнено–поправно меру, пут искупљења погрешног начина живота и поновног покајничког враћања у друштво.¹¹⁴

Град, закони и батине: структура, облик и симболика вести о најтежим криминалним делима у колаборационистичкој штампи 1941. године

Иако се појам преступништва, девијантности па и самог злочина мења са протоком времена, класична криминална дела, као што су физичко насиље и убистава, увек су осуђивана и кажњавана, а одржавање реда и мира је универзална потреба свих људских заједница. Окупација Србије 1941. није изменила оваква схватања, упркос радикалној измени свакодневице и екстремном насиљу које су спроводили Немци и њихови савезници.

Штампа је свакодневно објављивала вести о криминалу у градовима, не прескачући ни најтежа кривична дела. Сам град није означен као простор „греха”, иако је идеолошка основа колаборациониста имала изразито антиурбана и антимодерна обележја. Структура, облик, симболика и број објављених вести говоре да се најтежим криминалним делима у градовима окупиране Србије прилазило као уобичајеној и незаобилазној друштвеној појави. Јавност је већ у предратном периоду била навикнута на такве информације, које никако нису биле необичне и егзотичне. Процес именовања догађаја у вези са најтежим криминалним делима, и њиховим несумњиво злочиначким дефинисањем, био је у функцији повезивања са дешавањима са којима је публика већ била упозната у предратном периоду.

Преступници нису приказивани као некаква „страна бића”, за разлику од Јевреја, комуниста, масона, повремено и Рома, већ као особе које су мотивисане најразличитијим унутрашњим поривима дошле у ситуацију да крше закон. Као доминантан мотив истицано је користољубље, а веома ретко импулсивно понашање или мржња. Није било указивања на детерминизам (психолошки, билошки, друштвени), нити се расправљало о социјалној условљености најтежих криминалних дела. Иако је нацистичка пропаганда имала изразито расну компоненту и непрекидно ширила мржњу према Јеврејима и Ромима, они у колаборационистичкој штампи нису повезивани са свакодневним криминалом,

113 „Обнародована је и већ ступила на снагу Уредба о телесној казни”, *Ново време*, 27. децембар 1941, стр. 3.

114 Д.В., „Затвореници Управе града раде на утовару дрва на Ади”, *Ново време*, 16. децембар 1941, стр. 5.

као ни било која друга расна, верска, национална или социјална група. Јевреји, Роми, комунисти, масони и устаници представљани су као криминалци, али у расно–идеолошком дискурсу у вези са „оружаном побуном” и угрожавањем националне заједнице. Систематским разврставањем и одабиром догађаја који су постали новинске вести, стварана је рационална слика најтежих криминалних дела у складу са већ утврђеним и конструисаним скупом категорија у друштву, које се темеље на осуди злочина и кршења закона.

Поред тога, „обични” преступници о којима је писала штампа били су изразито вишенационалног порекла. Према дискурсу који је преовладавао, за сузбијање криминала одлучујући је био ауторитет власти, а законска регулатива и систем строгих и брзих казни најбоље решење за тренутне проблеме. Јавно батинање нарочито је истицано као успешна казнена метода. Према својој унутрашњој логици и прагматичној функцији новинских вести, информације о најтежим кривичним делима послужиле су за увођење и оправдање грубог кажњавања, а потом и за утврђивање и репродуковање већ раније насилно постављених релација моћи у окупираном друштву.

Најтежа криминална дела у градовима окупиране Србије 1941. уопште нису била ретка, али штампа није правила моралну панику у вези са најтежим злочинима и тешким разбојништвима, нити је ширила страх од криминаца. Сурова окупација и масовна погибија људи били су један од узрока такве праксе, јер је смрт постала „обична појава”. С друге стране, што је било и много важније, код становништва окупиране Србије требало је ширити страх од смрти најпре у вези са казном коју спроводи окупатор с колаборационистима, а не због деловања обичних криминалаца.

Иако је штампа структуру и типологију најтежих облика насилног криминала рељефно приказивала, ипак нису истицана сва преступничка дела. Приметан је потпуни изостанак вести о силовањима жена, потом насиљу у породици (осим у случају убистава) и сасвим очекивано војно–полицијској репресији окупатора и колаборациониста. Заправо, таква дела су чак истицана као пример дисциплиновања друштва, део патријархалног наслеђа, и примерена превенција за избегавање криминалних дела.

Социјални статус жртви криминала такође је био веома важан, а највише вести било је из Београда. Припадност вишим слојевима друштва обезбеђивало је више пажње у јаности, укључујући и њихово страдање. Иако је приметан изостанак вести из многих градова, нарочито из западне Србије која је била захваћена устанком, анализа објављених текстова може послужити за добијање једног општег закључка за целу окупирану Србију.

Објављени текстови откривају многе скривене унутрашње социјалне поделе и сукобе у урбаним просторима окупиране Србије. Друштвено–амбијентална мотивација на пораст криминала услед окупације ипак није префуткивана. Међутим, друштвени углед, положај и материјални статус жртава крими-

налних дела био је одлучујући у избору вести које су објављиване. Страдање сиротиње није била довољно занимљива вест, а када су такве информације и објављиване, откривала се додатна беда доњих социјалних слојева.

Вести о најтежим криминалним делима на посредан начин говоре о узорним вредностима друштва, потпуно супротним преступништву. Најпожељнија особина била је традиционална патријархална послушност носиоцима колаборационистичке власти, као гарант избегавања пада у „грех” непослушности, који потом преко себичности доводи до отпора, који је у случају устанка криминализован. Иако је због прилива избеглица број становника градова и вароши дуплиран, чиме је социјална структура окупиране Србије значајно измењена, село, сељаци и преживели сељачки начин размишљања и закључивања насилно је наметан као најпогодније решење за решавање друштвених проблема, при чему је као најјефикаснија казна истицано телесно кажњавање.

Радикализација репресивних мера приказивана као једино решење за сузбијање свих облика и типова пресупништва. Мирење са губитком слободе, као и новим и све детаљнијим ограничењима свакодневног живота, препоручивано је као „најбољи” пут за заштиту од криминала. На тај начин окупациони режим покушавао је да додатним дисциплиновањем друштва осигурава „слободу”, уз обећање прогона, хапшења и кажњавања прекршиоца закона.

Извори:

Необјављена архивска грађа:

Међуопштински историјски архив Чачак, Градско поглаварство Чачак 1941–1944.

Штампа:

Време, 1941

Наша борба, 1941.

Ново време, 1941.

Обнова, 1941.

Објављени звори:

Жикић Милена, Јанковић Бобан, *Ниш у лисџу „Ново време” 1941–1944*. (Ниш, Историјски архив : Филозофски факултет, 2014)

Извештаји Команде Српске државне сиграже за Округ моравски 1941–1944, пр. Добривоје Јовановић, Дејан Танић (Јагодина, Историјски архив, 2001)

Моравски округ у лисџу Ново Време : 1941–1944, пр. Добривоје Јовановић, Дејан Танић (Јагодина, Историјски архив, 2008)

Литература:

Алексић Драган, *Привреда Србије у Друом свејском райу* (ИНИС, Београд, 2002)

Aleksić Dragan, „Površina i broj stanovnika na području Vojnopravnog komandanta Srbije“, *Tokovi istorije*, 1–4/1999, Beograd, 1999, 144–150.

Bondžić Dragomir, „Propagandna slika ’nove Srbije’ u listu ’Novo vreme’ tokom leta 1941”, *Istorija 20. veka* 1 (2011), str. 103–114.

Gidens Entoni, *Sociologija* (Beograd, Ekonomski fakultet, 2007)

Гавриловић Дарко, *Мии о нејријателу : аниисемийизам Димијрија Љошића* (Београд, Службени галсник, 2018)

Глишић Венцеслав, *Терор и злочини нацистичке Немачке у Србији : 1941–1944* (Београд, Рад, 1970)

Đarmati Šimon A., *Hajdučka vremena u Srbiji* (Pančevo, Istorijski arhiv, 2009)

Зец Дејан, „Оаза нормалности или тужна слика стварности? Фудбал у окупираној Србији (1941–1944)”, *Годишњак за друшћвену историју* 3 (2011), стр. 49–70.

- Zimel Georg, „Veliki gradovi i duhovni život”, u: *Sociologija grada*, prir. Sreten Vujović, (Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1988), str. 103–114.
- Ignjatović Đorđe, „Kriminalitet”, u: *Sociološki rečnik*, pr. Aljoša Mimica, Marija Bogdanović (Beograd, Zavod za udžbenike, 2007), 262–264.
- Ignjatović Đorđe, *Kriminologija* (Beograd, Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo, 2019)
- Ignjatović Đorđe, *Teorije u kriminologiji* (Beograd, Pravni fakultet Univerziteta, 2009)
- Kreso Muharem, *Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941–1944, (sa osvrtom na centralne okupacione komande i ustanove za Srbiju, Jugoslaviju i Balkan)*, (Beograd, Istorijski arhiv Beograda, 1979)
- Koen Stenly, „Kriminologija”, u: *Enciklopedija društvenih nauka, tom 1, (A–M)*, pr. Adam Kuper, Džesika Kuper (Beograd, Službeni glasnik, 2009), str. 666–670.
- Колaborационистичка шћамѡа у Србији*, Књ. 1, пр. Александар Стојановић (Београд, „Филип Вишњић”, 2015)
- Колaborационистичка шћамѡа у Србији*, Књ. 2, пр. Александар Стојановић (Београд, „Филип Вишњић”, 2017).
- Kostić Cvetko, *Grad i vreme : osnovi sociologije grada* (Beograd, „Vuk Karadžić”, 1982)
- Matić Milan, „U službi okupatora : osnovne teme u kvislinškoj štampi u Srbiji 1941. godine”, *Istorija 20. veka* 1 (1996), str. 59–72.
- Марјановић Војислав С., *Иван Бабејић – ѡоследњи ѡорски цар Хомоља : хајдучија у Хомољу и Звижду, друго доуњено издање* (Кучево, Магнат ; Петровац, Књижара Првослав Животић, 2000)
- Милићевић Наташа, *Српско ѡраћанство у окупираној Србији : 1941–1944. : докѡорска дисертѡација* (Београд, [Н. И. Милићевић], 2016)
- Милићевић Наташа, Никодијевић Душан, „Свакодневни живот у окупираном Београду 1941–1944.”, *Свакодневни живои ѡод окупирацијом 1941–1944. : искуство једној Беоѡраћанина*, пр. Наташа Милићевић (Београд, Институт за новију историју Србије, 2011)
- Милошевић Слободан Д., „Ратне избеглице у Ужичком округу 1941–1945. : (прилог изучавању)”, *Ужички зборник* 17 (1988), стр. 377–396.
- Mišambled Rober, *Istorija nasilja : od kraja srednjeg veka do danas* (Novi Sad, Akademska knjiga, 2015)
- Paraušić Ana S., „Nasilnički kriminal kao bezbednosni problem u gradovima”, *Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja*, God. 38, br. 3 (2019), стр. 119–135.
- Петровић Ненад, „Град – Европа – демократија : три јахача апокалипсе”, *Нова српска ѡолиѡичка мисао*, vol. XI, 1–4 (2004), стр. 47–55.

Dr Miloš TIMOTIJEVIĆ

City and Crime: Collaborative Press Writing on the Most Common Criminal Offences in the Cities of Occupied Serbia in 1941

Summary

Serious physical confrontations and murders are among the most serious criminal acts that are legally qualified as crimes in all societies and epochs. The occupation of Serbia in 1941 changed the framework of everyday life, influencing the reduction of conflicts among people in cities, where crime did not disappear despite the introduction of curfews and severe repression. The collaborationist press regularly reported to the public on the most serious crimes, while at the same time trying to strongly influence the discipline of the society. The dominant discourse that was used also had a pronounced class component, and the only solution for combating crime was the increase in the authority of the government and the radicalization of penal policy. The city, as the personification of pre-war “vice”, was an important topic of collaborationist propaganda. Writings about the most serious criminal acts enable us to notice and analyze desirable social values, social structure and hidden internal conflicts in urban areas of occupied Serbia. Although the press presented the structure and typology of the most serious forms of violent crime, not all criminal acts were highlighted. There is a complete absence of news about rapes of women and domestic violence, except in the case of murders. Reconciliation with the loss of freedom, as well as new and increasingly detailed restrictions on everyday life, had been recommended as the only way to protect against crime. In that way, the occupation regime tried to ensure “freedom” by additional discipline of the society, with the promise of persecution, arrestment and punishment of violators of the law.